

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20844177>

سنڌي بيت جو ارتقائي جائزوم: ابتدائي دور کان ڪلهوڙا دور تائين.

Inayat Ullah Nohrio

Subject Specialist (Sindhi), Education & Literacy Department, Government of Sindh. Ph.D. Scholar, University of Karachi, Karachi
inayatullahnohri@gmail.com

Abstract: 'Bait' is an important genre of classical poetry in the Sindhi language. This genre has taken its present form from the Hindi poetry genre 'Doha', The meaning of Doha, is two ends. Historically, this genre began during the Soomra period (1050-1350) when folk tales and stories were sung in the form of 'Gaah' in gatherings. Sindhi bait is a combination of Doha and Sortha.

Sindhi poetry has evolved from the Saman period to the Kalhora period and reached its peak during the Kalhora period. During this period, world-class poets like Shah Latif introduced new themes and motifs in Sindhi poetry, which brought about a new kind of revolution in Sindhi poetry. All subsequent poets took influence from Shah Latif and composed poems following his example. This article also attempts to provide a similar evolutionary review in which a brief history of Sindhi poetry from the evolution of Sindhi poetry to the Kalhora period is presented.

Keywords: classical poetry, Soomra Period, Sindhi language, Doha, Gaah, Bait, Sortha, Folk Literature, Samaan Period.

هندي آهي جنهن جي هر ڀاڱي کي ”ڀڏ“ يا ”تڪ“ چيو ويندو آهي. هن جي شعري بيهڪ ۾ ماترائون هونديون آهن. ۽ انهن جي پڇاڙين ۾ قافيو هوندو آهي. شيخ حماد جمالي دوهو آهي ته:

جُوڻو مت اوڻو، ڄام تماچي آءُ؛
سڀاجهي باجهه پيئي، تو سين نٿو راءِ. [2]

اهڙي ئي ٻن ستن واري صنف جنهن جو قافيو آخر ۾ ٿي آيو؛ تنهن هنديءَ ۾ مقبوليت ماڻي. جنهن کان پوءِ سنڌيءَ جي شاعرن پڻ ساڳي طرز تي طبع آزمائي ڪئي. هن قسم جي شعر کي سومرن جي دور ۾ سگهڙن پاران ڪچهرين جي دوران مختلف جنگي توڙي رومانوي داستان بيان ڪرڻ وقت وڃ وڃ ۾ ماڻهن جو ڌيان ڇڪائڻ لاءِ ڳايو ويو. ۽ ايئن ئي سنڌ ۾ هن صنف کي ”ڳاه“ يا ”ڳاه“ جو نالو ڏنو ويو، جنهن کي ”بيت“ جي اوائلي شڪل به چئبو آهي. ”ڳاه“ جي فني بيهڪ ”دوهي“ واري ساڳي آهي. هن قسم جي شعر جي تاريخ بابت ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي پنهنجي ڪتاب ۾ لکي ٿو ته:

”ڳاه سنڌي بيت جو ابتدائي نمونو آهي. لفظ ”ڳاه“ سنڌي لفظ ڳاڻڻ مان

سنڌي بيت جو تعارف ۽ فني گھاڙيتو :

سنڌي شاعري پنهنجي قديم ذخيرن سبب ننڍي کنڊ جي سموري ادبي تاريخ ۾ خاص اهميت رکندڙ رهي آهي. دنيا جي هر سڌريل ٻولي وانگر سنڌي شاعريءَ جي شروعات بادشاهن، راڻين، شهزادن، شهزادين، جنن، پرين ۽ سومرن جي ساراهه ۽ بهادر ماڻهن جي وارتائن سان پري پئي آهي. آڳاٽي زماني کان ننڍو کنڊ شعري بنيادن تي پنهنجي الڳ سڃاڻپ رکندو آيو آهي، ويدن جا شلوڪ هجن يا ڀڏ جا گيتا، گيتا جا آڏيا هجن يا شاسترن جون رچنائون؛ اهي سڀئي پنهنجي اندر خوبصورت شعري اظهار ۾ آيل آهن. اهڙي ئي نموني جڏهن ننڍو کنڊ هڪ هو ۽ ان ۾ سرحدن جون ديوارون نه هيون تڏهن ان وقت شعري اظهار ڪرڻ لاءِ ”دوهي“ يا ”دوهيڙي“ جي ٻن ستن واري صنف کي رواج وٺرايو ويو. دوهي بابت ظفر عباسي لکي ٿو ته:

”دوهو ڪلاسيڪي هندي شاعري جي ’به ستي‘ صنف آهي. دوهو هندي لفظ ’دوها‘ مان ورتل آهي، دو = به، +ها = پڇاڙي.“ [1]

ٻن پڇاڙين وارن ستن جي ميلاپ سان ٺهيل هن صنف جي فني بيهڪ کي ڇاڇڻ سان خبر پوي ٿي ته هن قسم جي شعر جي هر ست ٻن حصن ۾ ورهايل

نڪتل معلوم ٿئي ٿو. ستا جي لحاظ کان اڪثر ڳاهون ٻن ستن جون آهن، جن جي آخر ۾ قافيو اچي ٿو.“ [3]

شروعاتي ڳاهون موضوع جي لحاظ کان جنگين جي واقعن ڏانهن اشارو ڪن ٿيون. جنهن ۾ سومرن ۽ گجرن جون لڙايون مشهور آهن. انهن ئي جنگين جي دوران ڀانڻ ۽ چارڻن انهي طرز تي ڪلام چيو ۽ ان کي ڳائي مشهور ڪيو. اهڙين لڙاين دوران سومرن جي دور جي شاعري ڳاڻو يا ڳاهون چيون جيڪي ڪتابن ۾ درج آهن.

جَر نہ کُتي ڪنگرين، راو نہ گندين وين،
گولي وڃي گجرين، تہ چوندا دودي پيڻ. [4]

اڳتي هلي شاعرن انهيءَ ۾ هيٺي تجربي ڪري ان جي پڌن کي ابتو ڪيو جنهن کي ”سورني“ جو نالو ڏنو ويو، جنهن ۾ قافيو کي پهريئن ۽ ٽئين پڌ ۾ رکيو ويو. ان کي ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي وڌيڪ واضح ڪندي لکي ٿو تہ:

”دوهي جي پڌن کي ڦيرائي رکيو ته سورنو ٿي پوندو. يعني هن ۾ ٻه سٽون ٿين ۽ هر سٽ ۾ ٻه پڌ ٿين. قافيو هر هڪ سٽ جي وچ تي اچي. پهريون ۽ ٽيون پڌ پاڻ ۾ هر قافيو ٿين.“ [5]

شاه ڪريم بلڙي واري جو هيٺ ڏنل سورنو اهڙي شعري هيٺ جو واضح مثال آهي.

هنج تنهين هوءَ، اونهي ۾ اوڙاهه جو؛
اي ڪانيرو ڪوءَ، جو چاچر ۾ چيرون ڪري. [6]

انهيءَ سان گڏ سنڌي شاعري ۾ ”دوها سورنا“ جي نالي سان گڏيل صنف جو به وجود ملي ٿو، جنهن ۾ هيٺ جي لحاظ کان پهريئن سٽ دوهي جي ۽ ٻي سٽ وري سورني جي آهي. دوهي ۽ سورني ميلاپ سان شعر جي حسناڪي ۾ گهڻو اضافو ٿيو آهي. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي پنهنجي ڪتاب ۾ لکن ٿا تہ:

”سنڌي شاعريءَ ۾ دوها سورنا جي ميل سان نيون صنفون به ملن ٿيون، جن کي اسين ’دوها سورنا ميل‘ جو نالو ڏئي سگهون ٿا.“ [7]

اهڙي ئي شعري هيٺ کي گڏ ڪندي هندي ”دوهو“ پاڻ ۾ ”سورني“ جي ساٿ سان سنڌي بيت جي اسرڻ جو سبب بڻيو. مٿين مثالن کي جاچيندي اسين اها ڳالهه چئي سگهون ٿا ته سنڌي بيت جو جنم دوهي ۽ سورني جي سنگم سان ٿيو آهي، يعني اهي هڪ ئي وڻ جون شاخون آهن. انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا ان ڳالهه کي هن نموني بيان ڪري ٿي تہ:

”دوهو، سورنو ۽ بيت هڪ ئي خاندان جون صنفون آهن. بيهڪ جي تبديليءَ سبب جدا جدا صنفن طور شمار ٿين ٿا. اهو ٿورو فرق به ماترائن جي ترتيب يا پڌ جي بيهڪ جي ڪري آهي.“ [8]

دوهي ۽ سورني سان گڏ سنڌي بيت جي فني بيهڪ ”چند وديا“ واري سٽءَ تحت آهي. چند وديا هندي شاعري ۾ وزن واري اصول کي چند وديا چيو ويندو آهي. ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي پنهنجي ڪتاب ۾ لکي ٿو تہ:

”چند وديا جي لفظي معنيٰ آهي هڪ قسم جو شعري ويس، هڪ شاعريءَ جو ويس، هڪ شاعريءَ جو فن، هڪ شاعري جي سٽا. فني لحاظ کان شاعريءَ جي هن سٽا کي هنديءَ ۾ ”هندي پنڱل“ چيو ويندو آهي، جيڪو سنسڪرت جي چند شاسترن تي مبني آهي.“ [9]

بيت عربي ٻوليءَ جو لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ ”گهر“ آهي. هيءُ عربي اصطلاح آهي جيڪو وقت گذرڻ سان سنڌي ٻوليءَ ۾ شامل ٿي ويو، هن لفظ جي سنڌي ٻوليءَ ۾ رائج ٿيڻ پويان به تاريخي پسمنظر آهي. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ان اصطلاح جي سنڌي ٻولي ۾ رائج ٿيڻ بابت تفصيل سان لکيو آهي. سندس چوڻ آهي تہ:

”سنڌ ۾ عربي دور حڪومت (711_1050) واري عرصي ۾، عربي ۽ سنڌي ٻنهي ٻولين جي باهمي مطالعي جو سلسلو شروع ٿيو ۽ ٻنهي ٻولين ۾ مقامي شاعر ۽ عالم پيدا ٿيا. انهيءَ دور ۾ ئي عربي شاعري جي اصطلاحن جي زير اثر ’بيت‘، ’ڪلام‘، ’قافي‘ ۽ ’مصرع‘ جا اصطلاح سنڌي شاعري جا جز بنيا.“ [10]

جيئن ته هن کان اڳ اسان پهرين ٻڌائي چڪا آهيون ته سنڌي بيت جي فني بيهڪ هندي ماترڪ وزن ”چند وديا“ جي اصول تحت آهي. شروعاتي سنڌي بيت ۾ ٻه سٽون هيون، جيڪي پهرين ’دوهي‘ کان پوءِ ’سورني‘ ۽ ان کان پوءِ ’دوهي سورني‘ جي ميلاپ سان وجود ۾ آيون ۽ سنڌي بيت پنهنجي ارتقائي صورت طءُ ڪئي. دوهي جي پهرين سٽ جي پهرين ۽ ٻئي پڌ ۾ ترتيبوار 13 ۽ 11 ماترائون، جڏهن ته ٽئين ۽ چوٿين پڌ ۾ ٻه ساڳئي نموني 13 ۽ 11 ماترائون هونديون آهن. ائين ئي سورني جي پهرين ۽ ٻئي پڌ ۾ ترتيبوار 11 ۽ 13 ماترائون، جڏهن ته ٽئين ۽ چوٿين پڌ ۾ ٻه ساڳئي طرح سان 11 ۽ 13 ماترائون هونديون آهن. هيٺ ’دوهي‘ ۽ ’سورني‘ جي ميلاپ سان ٺهيل سنڌي بيت جا هندي چند وديا جي هندي ڪلاسيڪي اصولن تحت لکيل آهن، جيڪي ڪيتري ئي عرصي کان رائج آهن.

سنڌي دوهي جي فني بيهڪ:

”ڪنز قدوري قافيه ڪ ڪوه نہ پڙهيوم،
سو پار ئي (بيوم) جتان پرين لڌوم.“ [11]

فني حوالي سان جيڪڏهن اسين قاضي قادن جي مٿين دوهي جو چيد ڪنداسين ته اسان کي خبر پوندي ته هر سٽ ۾ قافيو سٽ جي پڇاڙي واري هنڌ آهي، پڙهيوم ۽ لڌوم ان جا واضح مثال آهن. ان کان علاوه هر سٽ ۾ ٻه پڌ آهن، اهڙي طرح هڪ دوهي ۾ جملي چار پڌ ٿين ٿا. پهرين سٽ ۾ ترتيبوار 24 ماترائون ۽ ٻئي سٽ ۾ 13 ۽ 11 واري ترتيب سان 24 ماترائون

بيهن ٿيون. جيڪو هندي دوهي جو وزن آهي، جنهن تي سنڌي بيت پنهنجي عمارت جو بنياد رکيو آهي.

سنڌي سورني جي فني بيهڪ :

جهڙيءَ ريت دوهي ۾ قافيو ٻنهي ستن جي آخر ۾ ايندو آهي، تنهن ئي سورني ۾ وري فني لحاظ کان دوهي جي ستن ۽ چوٿين پدي يعني ٻئين ست کي ابتو ڪيو ويو آهي. وزن جي لحاظ کان سورني ۽ دوهي ۾ ڪو به فرق نه آهي. پر سورني ۾ وزن جي بيهڪ پهرين ست ۾ 13 ۽ 11 ماترائون ۽ جڏهن ته ٻي ست ۾ وري 11 ۽ 13 ماترائون واري آهي، جنهن جي ڪري سندس قافيو ستن پدي ۾ ايندو آهي. سمنگ چارڻ جي هو سورنئون جو مثال آهي.

”ستينءَ هو سوجهرو، انين تي اونداه،
هميرائيءَ باهه، وسائي ورهين کان.“ [12]

سنڌي بيت سومرا دور: (1350ع_1050ع)

تاريخي حوالن موجب سومرن سنڌ تي 300 سال حڪومت ڪئي. سومرن جو دور سنڌي شاعري خاص طور تي سنڌي بيت جي ابتدائي حوالي سان انتهائي اهم رهيو آهي. هنن ٽن صدين جي تاريخ جي ان دور جي پتنن، پانن ۽ چارڻن پنهنجن شعرن ۾ ڳائي تاريخي حوالي سان پنهنجي دور کي قلمبند ڪري ڇڏيو آهي. اهڙن واقعن ۾ سومرن ۽ گجرن جون لڙايون، سومرن ۽ علاءُ الدين جي لڙائي ۽ چنيسر جي پڳ بابت ڳاهون مشهور آهن. چنيسر کي جڏهن پيءُ جي جڳهه پڳ جي آڇ ٿي ته هن پنهنجي ماءُ کان پڇڻ جو چيو جنهن کي هڪ ڀان هن طرح لکيو آهي ته:

”اوھين ڪريو تياري تخت جي، آءُ گھمي اڃان گھراءُ
وڏي جا ورھن جي، پڇي اڃان سا ماءُ.“ [13]

ڀاڳو ڀان هن دور جو اهم شاعر ٿي گذريو آهي، جنهن جو اصل نالو سائينڌنو هو. سندس رزميه شاعري سنڌي ادب ۾ اهم جاءِ والاري ٿي. هن رزميه شعرن کان علاوه سومرن جي واکاڻ ۾ به شعر چيا، سندس شعر ڏوهيڙي واري فني بيهڪ وارو آهي. سندس هڪ رزميه شعر آهي ته:

”آپ سڀ ڪنھن اوچو، آپ نه اوچو ڪوءِ،
مئي به مٿي ٿيو، سورھيه سر سنڌوءِ.“ [14]

سندس زماني بابت مختلف رايا آهن، پر سڀ هڪ ئي ڳالهه تي متفق آهن ته سندس زمانو سومرن جي دور وارو آهي. انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا ۾ لکيل آهي ته:

”سنگيت ۽ راڄ نيٽيءَ جو وڏو ڄاڻو، ڀاڳو ڀان سومرن جي دور ۾ اٽڪل 13 صديءَ جي آخر ڄاڻو.“ [15]

ڀاڳو ڀان کان علاوه سومرن جي دور ۾ سنڌي بيت جي ٻين شاعرن ۾ سنڌ سان لڳندڙ رياست ڪڇ جي علائقي ڪيراڪوٽ جو رهاڪو سمنگ چارڻ

به تمام گهڻو مشهور آهي جيڪو لاکي ڦلاڻيءَ جو درباري شاعر هو. پروفيسر محرم خان پنهنجي ڪتاب ۾ سندس زماني بابت لکيو آهي ته:

”هُو (يعني سمنگ چارڻ) قاضي قاضن کان گهٽ ۾ گهٽ ٻه صديون اڳاڻو آهي.“ [16]

جيشن پٽ يا پان سومرن جي ساراهه ۽ سمن جي گلا ڪندا هئا، تيئن ئي چارڻ وري سمن جي ساراهه ۽ سومرن جي گلا ڪندا هئا. سمنگ چارڻ جون به ڪيتريون ئي ڳاهون سومرن جي هجو ۾ چيل آهن. سندس هڪ ڳاهه آهي ته:

”سڄو ڦسي پيا سومرا، اڌ ڦسي پيو لوڪ
جهيڙي ٻارڻ جهوڪ، نه ته ليڙ پائي لاتون ڪري.“ [17]

سومرا دور سنڌي ٻوليءَ ۽ خاص طور سان سنڌي بيت جو شروعاتي ڏاڪو آهي، جنهن تي اڳتي هلي ڪلاسيڪي شاعري جي عمارت جا بنياد پيا ۽ سنڌي شاعري پنهنجو جوهر ڏيکاريو. هن دور ۾ ٻن ستن وارا بيت اڪثريت سان ملن ٿا، جن ۾ پٽن ۽ پانن پنهنجن پنهنجن بادشاهن جي ساراهه ڪئي آهي، پر جيڪي انهن سان چڱي ريت نه هلندا هئا ته اهي وري پنهنجي شعرن وسيلي انهن جي گلا ڪندا هئا. هن دور جي رومانوي داستانن کي اڳتي هلي ڪلاسيڪي شاعرن پنهنجي شعر وسيلي کين مشهور ۽ معروف ڪيو.

سنڌي بيت سمان دور: (1520ع_1350ع)

هي دور سنڌي ٻوليءَ جو تعميري دور سڏيو ويو آهي. هن دور ۾ به سومرن جي دور جيان سنڌي بيت جي فني ۽ فڪري طرح سان واڌ ويجهه ٿي. هن دور جي اهم شاعرن ۾ قاضي قادن، اسحاق آهڱر، مخدوم احمد پٽي، ۽ شيخ حماد جمالي سان گڏ ماموئي فقيرن جو به ذڪر اچي ٿو، جن جا بيت ڪافي مشهور آهن، جيڪي ڪنهن پيشنگوئي جا اهڃاڻ آهن. اڪبر لغاري ان بابت وڌيڪ لکي ٿو ته:

”ماموئي فقير ست چڻا هئا، تنهن ڪري انهن کي ”هفت تن“ به چيو ويو آهي. انهن ستن درويشن ڪجهه اڳڪٿيون ڪيون هيون، جن کي ”ماموين جا معما“ به سڏيو ويندو آهي.“ [18]

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ ۾ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جو حوالو ڏيندي هي ڳالهه لکي آهي ته:

”بني نظريي موجب هي بيت سمن جي مخالفن جا چيل آهن، جن جو دلي لاڙو سومرن ڏي هو.“ [19]

هيٺ ڏنل ماموئي فقيرن جي هڪ بيت ۾ سنڌ جي وڃايل درياھ هاڪڙي جي وري وهڻ جي ڳالهه ڪيل آهي ته اهو پنهنجي هاڪ سان وهندو ۽ اروڙ جي پنڌ ٽٽي پوندي، جنهن سان ڪڇ ۾ وينل سمن تائين سنڌ جي سوکڙي يعني بهه، مڇي ۽ لوڙهه پهچي ويندا.

”هاڪ وهندو هاڪڙو، ڀڄندي بند اروڙ؛
به مڇي ۽ لوڙهه، سمي ويندا سوکڙي.“ [20]

قاضي قادن سنڌي ٻوليءَ جو پهريون معلوم شاعر طور تسليم ٿيل آهي. سندس پيدائش بکر ۾ ٿي ۽ کيس اتي ئي قضا جو منصب عطا ٿيس. عام روايتن ۾ آهي ته زندگي جي آخري ڏهاڪي ۾ ان عهدي کي ڇڏي حج ڏي روانو ٿيو ۽ سندس وفات مديني ۾ ئي ٿي. سندس ڪجهه بيت بيان العارفين مان به مليا آهن. قاضي قادن پنهنجي شاعري ۾ مرشد جي لفظ جي طور تي ”جوڳي“ جو لفظ ڪتب آندو. سندس هڪ بيت آهي ته:

”جوڳي جاڳايوس، ستو هوس ننڊ ۾،
تهان پوءِ ٿيوس، سندس پريان پيچري.“ [21]

سمن جي دور ۾ سماع جو محفلون هر هنڌ ٿيڻ لڳيون. جنهن سان سنڌي بيت پنهنجي ارتقائي سفر کي جاري رکيو. جنهن سان نه صرف سنڌ پر سنڌ جي لڳو لڳ سرحدي ملڪن ڪاٺياواڙ، راجستان، گجرات، لسبيلي ۽ ملتان تائين به سنڌ جو شعر ۽ سنڌي شاعري سفر ڪري پهتي. مخدوم احمد ڀٽي جو روح به اهڙي ئي سماع جي محفل ۾ پرواز ٿي ويو، جڏهن هڪ سوناري چوڪري هي بيت پڙهيو ته:

”سڏ سڏي پرينءَ جو، وانگي جي نه ورن،
ڪوڙي دعويٰ دوست جي، ڪُڇاڙي کي ڪن.“ [22]

ڏٺو وڃي ته سومرن جي دور ۾ سنڌي ڳاهه گهڻو ڪري واقعاتي هئا، جن ۾ ڪنهن نه ڪنهن واقعي جو بيان هو. ايئن ئي سمن جي دور ۾ به ڪجهه بيت اهڙا ملن ٿا جن ۾ ڪنهن نه واقعي جو ذڪر ٿيل آهي. شيخ حماد جمالي به اهڙي ئي واقعاتي شاعري ڪئي جنهن ڄام تماچي جي دهلي ۾ نظر بندي کي ننڍيو ۽ ان جي حمايت ڪئي. سندس هڪ دوهو مشهور آهي ته:

”جوڻو مت اُوڻو، ڄام تماچي آءُ؛
سڀاڄي ٻاجه پيئي، تو سين نٿو راءِ.“ [23]

مٿين بيت ۾ ڄام جوڻو کي ننڍيو ويو آهي ۽ ڄام تماچي کي واپس ڏسڻ جي اميد ظاهر ڪيل آهي. سمن جي دور ۾ نه صرف واقعاتي ۽ تصوف سان لاڳاپيل شعر ملي ٿو، پر هن دور ۾ رومانوي طرز تي به ڪافي شعر مليو آهي. اسحاق آهنگر به اهڙو ئي شاعر آهي، جنهن پنهنجي بيت وسيلي خوبصورت انداز ۾ پنهنجي اندر جي رومانوي ڪيفيت کي بيان ڪيو آهي.

ٿيان مان جهرڪ، وهان پرينءَ جي ڀڄ تي،
مان ڪرن ڊرڪ، ٻولي ٻاجهاري مون سين.

هن شعر ۾ نج بهراڙيءَ جو ماحول ڏيکاريل آهي ته شاعر جهرڪ پکي ٿيڻ

جي آس ڏسيندي لبارو ڪندڙ پنهنجي محبوب جي ڀڄ يعني سڀ جنهن سان هو ان جي دائن کي صاف ڪري رهيو آهي، تنهن تي ويهڻ جي تمنا ڏيکاري آهي. اڳتي شاعر چئي ٿو ته مونکي اڏارڻ لاءِ هو جيڪڏهن ڊرڪ ٿي ڪن ته به ڪافي آهي. مٿين بيت بابت ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ ۾ وضاحت ڪندي لکيو آهي ته:

”ظاهر مضمون موجب هي عشقي بيت آهي، هيٺ جي لحاظ کان سورنو آهي. محبوب سان ملڻ جي تمنا ظاهر ڪندي عاشقان جذبات ظاهر ڪيل آهن.“ [24]

سومرن جي دور جيان سمن جي دور ۾ به سنڌي بيت پنهنجون ارتقائي منزلون طءُ ڪيون. اها ارتقا نه صرف موضوع جي لحاظ کان ٿي پر فني حوالي سان جنهن دوهي ۽ سورني جي ميلاپ سان سنڌي بيت سرجيو ويو، تنهن اڳتي هلي اهڙي ئي فني بيهڪ اختيار ڪئي. هن دور ۾ ڪجهه بيت ٽن ستن وارا به ملن ٿا.

سنڌي بيت ارغون، ترخان ۽ مغل دور: (1521ع_1718ع)

سنڌي ادب جي تاريخ ۾ هن دور کي ٻاهرين تسلط جو دور چيو ويندو آهي. فارسي جي سرڪاري زبان هجڻ جي ناتي ان جي حيثيت کي وڌائي پيش ڪيو ويو. ارغونن، ترخانن ۽ مغلن فارسي ٻولي کي هٿي وٺرائي. هن دور ۾ ڌارين حاڪمن جي ڪري سنڌي ٻوليءَ جي ترقي ۾ ڪافي رنڊڪون آيون، پر ان جي باوجود به ڪافي شاعرن سنڌي ۾ ڪلام چيو جن ۾ شاه ڪريم بلڙي وارو، شاه لطف الله قادري، شاه عنايت رضوي نصرپوري، مخدوم نوح ۽ ٻيا مشهور آهن. هن ئي دور ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ بيتن جو پهريون رسالو شاه لطف الله قادري جوڙيو، جيڪو اڳهر ڪوٽ لڳ ماتليءَ جو رهاڪو هو. هن سنڌي بيت کي ست ستن تائين آڻڻ سان گڏ وراڻ ۽ تڪرار وارا بيت به ڇپيا. جنهن جي شاعريءَ جو خاص موضوع تصوف آهي. سندس هڪ بيت آهي ته:

جتي ڪون نه مڪان، ڪو تن ڪيائون سير،
اتي عالم عاقل ڪيترا، پروڙو پائين پير
اي ڳجهه ڳجهه جي ڳالهڙي، ڪمتر پروڙي ڪير،
اڻ پير ۾ پير، ڪني پاتون پيرين. [25]

شاه ڪريم بلڙي وارو به هن زماني جو اهم شاعر آهي، کيس ڪلاسيڪي شاعرن ۾ هڪ خاص مقام حاصل آهي. سندس ڪلام ۽ ملفوظات ”بيان العارفين“ جي نالي سان مشهور آهي جنهن ۾ سندس 94 بيت شامل آهن. اڪبر لغاري هن بابت وڌيڪ لکي ٿو ته:

”شاه ڪريم کي قديم دور جو سڀ کان وڏو شاعر مڃيو ويو آهي ۽ کيس ”سنڌي جو چاسر“ ۽ سنڌي ادب جو ”هائو تارو“ جا لقب به ڏنا ويا آهن.“

[26]

سندس چيل بيت نه صرف ٻوليءَ جي رواني ۽ ان جي ذخيرن سبب اهميت جا حامل آهن پر انهن ۾ تصوف جا اونها اسرار به سمايل آهن. سندن هيٺين بيت ۾ محبوب کي پاڻ سان انتهائي ويجهو ڏيکاريو ويو آهي.

”پاڻياريءَ سر بهڙو، جر تي پکي جيئن،
اسان سڄڻ تيئن، رهيو آهي روح ۾.“ [27]

مخدوم لطف الله سنڌي ادب ۾ مخدوم نوح جي نالي سان مشهور آهي. هي صوفي شاعر هالن ۾ ڄائو ۽ اتي ئي پنهنجي ابتدائي تعليم حاصل ڪيائين. سندس چيل بيت به فني ۽ فڪري لحاظ سان انتهائي پختا آهن. ٻين سنڌي ڪلاسيڪي شاعرن جيان سندس شاعريءَ جو خاص موضوع تصوف ۽ وحدانيت آهي. هيٺين بيت ۾ به تصوف جو اهڙو ئي رنگ نمايان آهي.

”اڀتيان ته انڌيون، پوريون پرين ڏسن!
آهي اڪڙين، عجب پر پسن جي.“ [28]

ميون عنايت رضوي سنڌي بيت جو هڪ وڏو نالو آهي. سندس شاعريءَ کان شاهه عبداللطيف به اثر ورتو آهي. سندس پيدائش ٽنڊي الهيار ڀرسان شاهه پور جي رضوي ساداتن جي گهراڻي ۾ ٿي. ميئن شاهه عنايت پنهنجي شاعري ۾ سنڌي عشقيه داستانن جهڙوڪ ماري، مومل ۽ سسي کي ڳايو. سندس ڪي بيت اڻ سٺن تائين به ملن ٿا. لوڪ داستانن کي ڳائڻ کان سواءِ ميئن شاهه عنايت پنهنجي شاعريءَ ۾ سر سارنگ کي به جڳهه ڏني آهي. هيٺ ڏنل بيت ۾ هن سنڌ جي مختلف حصن جهڙوڪ: ڍٽ، پارڪر، ونگو، پراڻ، سامارو ۽ ٻين جڳهين تي وسڪاري ٿيڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. جنهن جو مثال سندس رسالي ۾ سر سارنگ جو هي بيت آهي:

”اُنو ڍٽ پارڪر، اُنو سارو سوارو،
ميئن مورو نه مٽيو، ونگو ويچارو،
انا پت پراڻ جا لڪڙي سامارو،
وڏي گاهه وڏو ٿيو، تنهن موه ۾ موچارو،
وڇڙين وري ڪيو ڍلي تي ڍارو،
تراڻي تار ڪيائين، وهيري وارو،
ٿڌا وڻ ولهار جا، جت صدر سونهارو،
اڪڙين آرو، اوڏانهين عنات چئي.“ [29]

جيتوڻيڪ هي دور فارسي حڪمرانن جو هو، ان دور ۾ به سنڌي شاعرن پنهنجي مادري ٻوليءَ ۾ ڪلام چيو. هن دور ۾ ئي سنڌي بيت ٽن کان اٺن سٽن تائين ٿي ويو. بيت ۾ تصوف سان گڏ ٻين موضوعن ۽ ڪلاسيڪي داستانن کي تمثيل طور بيان ڪرڻ واري انداز ۾ تمام گهڻي ترقي ٿي.

سنڌي بيت ڪلهوڙا دور: (1718ع_1782ع)

ڪلهوڙا دور کي سنڌي بيت جي سڌاري وارو دور چئجي ته به وڌاءُ نه آهي.

هي دور ٻين سڀني دورن کان وڌيڪ اهميت جو حامل آهي. اهو انڪري جو ڪيس سنڌي ادب جو سونهري دور چيو ويو آهي. هن دور ۾ سنڌي شاعريءَ خاص طور تي ”بيت“ فني ۽ فڪري لحاظ کان تمام گهڻي ترقي ڪري پختگي حاصل ڪئي. ان سان گڏ سنڌي بيت جي گهڙيتي ۾ پڻ ڪيئي تجربا ڪيا ويا، جن ۾ ”ڪبت“ مشهور آهي، جنهن جي سٽاءُ ۾ مسلسل ۽ ڊگها بيت لکيا ويا. جنهن کي گهڻو ڪري مذهبي شاعريءَ لاءِ استعمال ڪيو ويو.

سنڌي ٻوليءَ جو وڏو شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ هن دور سان واسطو رکي ٿو، جنهن جي شاعريءَ کان پوءِ جي ايندڙ سڀني شاعرن اثر ورتو آهي. هن دور جي ٻين اهم شاعرن ۾ شاهه عنايت شهيد، ميون عبدالرحيم گرهوڙي، خواجہ محمد زمان لنواري وارو، روحل فقير ۽ مدن ڀڳت مشهور آهن. جن سنڌي بيت جي فني ۽ فڪري سطح تي پنهنجي شاعراڻي تخيل ذريعي واڌاري لاءِ ڪوششون ورتيون. شاهه عبداللطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ سنڌي بيت کي عروج عطا ڪيو ۽ سنڌي بيت ٻين صنفن کان پنهنجو مقام الڳ جوڙي بيٺو. شاهه عبداللطيف جي شاعري ۾ تصوف، رومانويت، انسانيت پسندي، ترقي پسندي کان ويندي جماليات جا لاڙا ملن ٿا. سندس شاعريءَ جي فڪر يا فلسفي کي هڪ مضمون يا مقالي ۾ بيان ڪرڻ ناڪافي آهي، بيت جي ارتقا ۾ شاهه لطيف جو حصو سڀني شاعرن کان گهڻو آهي. هيٺ سندس شعر مان چند مثال ڏجن ٿا.

”چنڊ تنهنجي ذات، پاربان تان نه پرين سين،
تون اچو ۾ رات، سڄڻ نت سوچهر.“
(سُرود ڪنڀات، ص: 353)

چنڊ کي شاعرن سونهن جي علامت طور پنهنجي ڪلام ۾ جڳهه ڏني آهي، شاهه عبداللطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ چنڊ کي خوبصورت ته چيو آهي، پر ان کي پنهنجي محبوب سان پيڻڻ جي ڪوشش ناهي ڪئي. هن جي نظر ۾ چنڊ محبوب کان وڌيڪ سُهڻو ناهي.

”لاهيان جي نه چتان، الا! اُن مَ سران،
مڙهيو منجهانرا، جيءُ منهنجو جن سين.“
(سُر سامونڊي، ص: 729)

هتي محبوب کي هر وقت ياد ڪرڻ ۽ ان کي ڇڏڻ يعني دل تان نه لهڻ جو خيال پنهنجي شاعراڻي تخيل ۾ هڪ سگهارو رومانوي خيال آهي. هي هڪ طرح سان محبوب کي ياد ڪرڻ به آهي ته ان پنهنجو پاڻ کي به ياد ڏيارڻ آهي ته ان کي دل تان ناهي لاهڻو.

اڪبر لغاري پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ادب جو مختصر جائزو“ ۾ شاهه عبداللطيف جي ڪلام جون هي خصوصيتون لکيون آهن.

1. ”هندي شاعريءَ وانگر، زال کي عاشق ۽ مڙس کي معشوق ڏيکاريو اٿن.“

2. شاه سائي جي ڪلام جي سڀني قصن ۾ انجام درندڪ ڏيکاريل آهي.

3. سندن ٻولي نوح سنڌي آهي.

4. سنڌ جي تهذيب ۽ ثقافت جي ڀرپور عڪاسي ڪئي اٿن.

5. سندن شاعري تمثيلي آهي.

6. سندن شاعريءَ ۾ جدوجهد ۽ قربانيءَ جو درس ڏنل آهي.“

[30]

شاهه عبداللطيف جي شاعريءَ جا ڪيترائي پهلو آهن جن تي هن وقت تائين ڪيترين ئي محققن تحقيق ڪري نوان پاسا نروار ڪيا آهن. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو پنهنجي ڪتاب ۾ لکي ٿو ته:

”شاهه صاحب جو ڪلام ايترو ڳوڙهو ۽ گهڻن پهلوئن وارو آهي جو هر سر ۾ ڪي ٿورا بيت پڙهڻ سان سڄي ڳالهه سمجه ۾ نه ٿي اچي، ته به عام تاثر قائم ٿيو وڃي. هر سر ڪي پنهنجو پنهنجو تاثر ۽ وايو مندل آهي. جئن سهڻيءَ ۾ درياءَ، سارنگ ۾ مينهن، سسئيءَ ۾ جبل، ۽ راڻو ماري ۾ ٿر آهي تئين سيراڳ ۽ سامونڊيءَ ۾ سمنڊ جو وايو مندل آهي. انهن ٻن سرن ۾ فراق ۽ وصال سان گڏ وڻج واپار به هڪ اهڃاڻ آهي. فراق جي ڪيفيت شاهه صاحب جي ڪلام ۾ تقريباً هر سر ۾ ملي ٿي. جوڳين ۽ سامين جو ذڪر رامڪليءَ ۾ تفصيل سان ملي ٿو. اهڙي طرح رڀ، بلاول، پرياتي، ڪاپائي، ڏهر، پورب ۽ ڪارابل ۾ به شاهه صاحب پنهنجي شاعرانه بلند خياليءَ ۾ تعليم ڏيڻ واري ويچار ۾ عروج تي آهي.“ [31]

شاهه عبداللطيف جي شاعري جي جمالياتي پاسن تي روشني وجهندي محقق ڊاڪٽر شير مهراڻي پنهنجي ڪتاب ”لطيفيات جو اڀياس“ ۾ لکي ٿو ته:

”شاهه صاحب وٽ عام عورت جي جمالياتي احساس ۽ رومانوي لاڙي لاءِ هڪ چرڪائيندڙ ڪشش موجود آهي. شاهه صاحب نه صرف عام عورت جي جذبن کي سڄو جمالياتي اظهار بخشيو آهي بلڪ ان جي وقار کي پڻ قائم رکيو آهي. شاهه صاحب ان دور ۾ عورت جي رومانوي نفسيات ۽ جمالياتي احساس کي ٻولي عطا ڪئي جنهن دور جي ادب ۾ عورت کي شجر ممنوع ڄاتو ٿي ويو. بي پاسي شاهه جي رسالي جي سرن ۽ سرن جي موسيقيءَ ۾ اهڙو ته جمالياتي جوهر ڀريل آهي جنهن ۾ وجدان جي اتانهين چڪ موجود آهي جنهن جي اثر هيٺ ٻڌندڙ توڙي پڙهندڙ پنهنجي موجود ذهني قابليت ۽ حالت کان هٽي ڪري ان شاعريءَ جي وجداني جمالياتي هيٺان ۾ گم ٿي وڃي ٿو.“ [32]

محمد زمان لنواري وارو شاهه لطيف جو وڏو همعصر هجڻ سان گڏ ڪلهوڙا دور جو اهم صوفي شاعر رهيو آهي. سندس ملاقاتون شاهه لطيف سان به ٿينديون رهنديون هيون. سندس شاعريءَ ۾ تصوف سان گڏ معرفت جا به ڪيترائي نقطا بيان ڪيل آهن. سندس هڪ شعر آهي ته:

”عارف ۽ عشاق پسڻ گهرن پرينءَ جو،
جنت جا مشتاق اڃا اوراهان ٿيا.“ [33]

ميون عبدالرحيم گرهوڙي وارو به ڪلهوڙا دور سان واسطو رکي ٿو. عبدالرحيم گرهوڙي وارو پنهنجي دور جو وڏو عالم، مجتهد ۽ شاعر رهيو آهي. سندس ڪلام ۾ مذهبي عنصر گهڻو غالب آهي. ان سان گڏ سندس ڪلام ۾ جڳهه جڳهه تي قرآن شريف جي آيتن ۽ حديثن جا حوالا موجود آهن جنهن سان سندس قابليت پڌري ٿي ٿي. ميان عبدالرحيم پنهنجي ڪلام ۾ شاهه لطيف کي خراج تحسین به پيش ڪيو آهي سندس هڪ بيت مشهور آهي ته:

”اهي عبداللطيف تي رضامنڊو رحمان،
جوڙي جنهن قران، سنڌي ۾ صحيح ڪيو.“ [34]

روح فقير به ڪلهوڙا دور ۾ سنڌي بيت جي ترقي ۽ ترويج ۾ پنهنجو حصو ڏنو. سندس تعلق ڪنڊڙي سان هو. هن صوفيائي ڪلام سان گڏ عشقي شاعري به گهڻي تعداد ۾ ڪئي آهي، سندس هڪ بيت آهي ته:

”جي لڳو اٿئي ته لاءِ، هيئنڙو حبيبن سين،
پائي پيچ پرت جا، سپيريان ڏي ساه،
وحدت ۾ ٿي واءِ، روح رتي روح جي.“ [35]

هن جي ڪلام جي خاص خوبي تصوف ۽ وحدت جا نقطا آهن جيڪي سندس ڪلام ۾ جڳهه جڳهه تي ملن ٿا. سندس اهڙي خوبي مٿين بيت مان پڌري آهي.

نتيجهو:

سنڌي ادب جي تاريخي ڪتابن مان مليل حوالن ۽ انهن جي مثالن جي چنڊچاڻ کان پوءِ اسين ڳالهه چئي سگهون ٿا ته سنڌي بيت جي ابتدائي شڪل ”ڳاهه“ آهي، جيڪا سومرن جي دور ۾ شروع ٿي، جنهن ۾ ٻه سٽون شامل هيون. اڳتي هلي انهن سٽن جي فني بيهڪ ۾ تبديلي ڪندي شاعرن نوان تجربا ڪيا ۽ هندي دوهي ۽ سورني جي ميلاپ سان سنڌي بيت جو جنم ٿيو.

فڪر جي حوالي سان اها ڳالهه به اهم آهي ته شروعاتي سنڌي ڳاهه واقعاتي آهي، جنهن ۾ ڀان ۽ چارڻ پنهنجي پنهنجي سخي سردارن جي ساراه سان گڏ انهن جي دشمنن جي گلا يعني هجو به ڪندا هئا. سومرن جي دور ۾ سمنگ چارڻ ۽ پاڳو ڀان ان جا واضح مثال آهن. ان سان گڏ سومرن جي دور ۾ رزميه ڳاهون به ملن ٿيون جن ۾ سورمن جي ساراهه به ڪيل آهي. عشقيه ڳاهن جو بنياد به هن ئي دور ۾ پيو.

قاضي قاضن، اسحاق آهنگر ۽ سمن جي دور کان پوءِ جي ٻين شاعرن سنڌي بيت جي ترقي ۾ پنهنجو حصو ڏنو آهي. سمن جي دور ۾ سنڌي بيت ۾ ڪيترائي نوان مضمون شامل ٿيا. عشقيه قصن کان ويندي بهادري جي

- پبليڪيشن شڪارپور، سنڌ، 1995ع، ص 38
- [12] محرم خان، پروفيسر، سنڌ، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي شاعري، آڳاٽو دور، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو سنڌ، 2007ع، ص 182
- [13] عباسي، پروفيسر خورشيد، ڊاڪٽر، مقالا (مرتب ڪيل، سومرا دور)، سنڌي شعبي ڪراچي يونيورسٽي، 2007ع، ص 32
- [14] مولا بخش، حبيب الله ڀٽو، سنڌي بيت ۽ ان جي ارتقا، حبيب پبليڪيشن شڪارپور، سنڌ، 1995ع، ص 33
- [15] انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو، حيدرآباد، سنڌ، آن لائين ويب سائيٽ تان ورتل.
- [16] محرم خان، پروفيسر، سنڌ، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي شاعري، آڳاٽو دور، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو سنڌ، 2007ع، ص 220
- [17] مولا بخش، حبيب الله ڀٽو، سنڌي بيت ۽ ان جي ارتقا، حبيب پبليڪيشن شڪارپور، سنڌ، 1995ع، ص 28
- [18] لغاري، اڪبر، سنڌي ادب جو مختصر جائزو، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2012ع، ص 27-26
- [19] جوڻيجو، عبدالجبار، سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1994ع، ص 50
- [20] ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي، ڊاڪٽر، سنڌي ادب جو تاريخي جائزو، عجائب اسٽورز، فريئر روڊ سکر، 1982ع، ص 36
- [21] لغاري، اڪبر، سنڌي ادب جو مختصر جائزو، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2012ع، ص 30
- [22] جوڻيجو، عبدالجبار، سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1994ع، ص 52
- [23] ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي، ڊاڪٽر، سنڌي ادب جو تاريخي جائزو، عجائب اسٽورز، فريئر روڊ سکر، 1982ع، ص 41
- [24] جوڻيجو، عبدالجبار، سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1994ع، ص 50
- [25] بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، بيت، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، سنڌ، پاڪستان، 1971ع، ص B2
- [26] لغاري، اڪبر، سنڌي ادب جو مختصر جائزو، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2012ع، ص 37
- [27] ساڳيو، ص 36

- اهڃاڻن کي به شاعرن پاران ڳايو ويو ۽ ڀٽن پانن توڙي چارڻن انهن کي نجي محفلن ۾ ڳائي ملڪان ملڪ مشهور ڪيو.
- ارغون، ترخان ۽ مغل دور کي سنڌي ادب ۾ انتشار وارو دور سڏيو ويو آهي، پر تنهن هوندي به هي دور سنڌي بيت جي حوالي سان انتهائي اهم آهي. هن دور ۾ به ڪيترن شاعرن سنڌي بيت جي ترقي ۾ پنهنجو حصو ڏنو جنهن ۾ شاھ لطف الله قادري، ميون شاھ عنات، شاھ ڪريم بلڙي وارو ۽ ٻيا شامل آهن. هن دور ۾ سنڌي بيتن جو پهريون رسالو به ملي ٿو جنهن کي شاھ لطف الله قادري جوڙيو.
- ڪلهوڙا دور جنهن کي شاھ لطيف جي ڪري سنڌي ادب جي سونهري دور جي حيثيت حاصل آهي، تنهن ۾ بيت پنهنجي عروج واري منزل ماڻي. هن دور ۾ شاھ عبداللطيف ڀٽائي، ميون عبدالرحيم گرهوڙ وارو، روحل فقير ۽ خواج محمد زمان لنواري واري جي شاعري سنڌي بيت جي عروج واري زماني جي شاهد آهي.
- *—*—*
- [1] عباسي، ظفر، شاعريءَ جون صنفون، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1996ع، ص 25
- [2] لغاري، اڪبر، سنڌي ادب جو مختصر جائزو، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2012ع، ص 29
- [3] ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي، ڊاڪٽر، بيت (ستا ۽ اوسر)، مهراڻ اڪيڊمي شڪارپور، 2002ع، ص 59
- [4] گبول، مشتاق، شاعريءَ جون صنفون، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2017ع، ص 53
- [5] ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي، سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1996ع، ص 58
- [6] ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي، شاھ ڪريم جو ڪلام، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2007ع، ص 55
- [7] ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي، سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1996ع، ص 59
- [8] انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا، جلد اٺون، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو، حيدرآباد، سنڌ.
- [9] ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي، ڊاڪٽر، بيت (ستا ۽ اوسر)، مهراڻ اڪيڊمي شڪارپور، 2002ع، ص 31
- [10] بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، بيت، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، سنڌ، پاڪستان، 1971ع، ص 1
- [11] مولا بخش، حبيب الله ڀٽو، سنڌي بيت ۽ ان جي ارتقا، حبيب

- [28] مولا بخش، حبيب الله ڀٽو، سنڌي بيت ۽ ان جي ارتقا، حبيب پبليڪيشن شڪارپور، سنڌ، 1995ع، ص 59
- [29] بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، بيت، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، سنڌ، پاڪستان، 1971ع، ص 6
- [30] لغاري، اڪبر، سنڌي ادب جو مختصر جائزو، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2012ع، ص 47
- [31] جوڻيجو، عبدالجبار، سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، سنڌي ساهت گهر حيدرآباد، 2000ع، ص 107
- [32] مھراڻي، شير، ڊاڪٽر، لطيفيات جو اڀياس، هائير ايجيوڪيشن ڪميشن، اسلام آباد، 2019ع، ص 293-294
- [33] جوڻيجو، عبدالجبار، سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، سنڌي ساهت گهر حيدرآباد، 2000ع، ص 149
- [34] دائودپوٽو، عمر بن محمد، شمس العلماء، ڊاڪٽر، ڪلام گرهوڙي، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2005ع، ص 50
- [35] جوڻيجو، عبدالجبار، سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، سنڌي ساهت گهر حيدرآباد، 2000ع، ص 152

نوٽ: مقالي ۾ آيل شاهه لطيف جا بيت 'گنج شاهه جو رسالو'، تان ورتل آهن. جنهن صفر حسين ميرزا ۽ شوڪت چاچڙ ترتيب ڏنو آهي، جيڪو شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر ڪراچي يونيورسٽي 2012ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو